

**ОЦЕНКА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАПСА
ПО ПРОДУКТИВНОСТИ
ASSESSMENT OF THE ADAPTIVE POTENTIAL
OF RAPESEED OF PRODUCTIVITY**

**Т.Я. Прахова, Ю.В. Костин
T.Ya. Prakhova, Yu.V. Kostin**

*ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»
FSBRI «Federal Research Center for Bast Fiber Crops»
E-mail: prakhova.tanya@yandex.ru*

Аннотация. В статье представлена оценка сортов и гибридов рапса ярового по продуктивности семян в зоне неустойчивого увлажнения лесостепи Среднего Поволжья. Объектом исследований являлись сорта Таврион, Эребус, Ювента, Юнона, Галант (st) и гибриды ПР46Х75, Смилла. Урожайность сортов и гибридов ярового рапса варьировала в пределах 1,74-2,11 т/га и достоверно превышала сорт Галант на 0,09-0,37 т/га. Наибольшая урожайность отмечена у гибрида ПР46Х75 (2,11 т/га), сорт Юнона отличался от него совсем незначительно, его урожай составил 2,10 т/га. Максимальная масличность отмечена у сортов Юнона (47,0 %) и Таврион (46,9 %). Так, при дефиците семенного материала зарубежных гибридов, их вполне можно заменить современными отечественными сортами.

Abstract. The article presents an assessment of spring rapeseed varieties and hybrids for seed productivity in the zone of unstable moisture in the forest-steppe of the Middle Volga region. The objects of the research were the varieties Tavrion, Erebus, Yuventa, Juno, Galant (st) and hybrids PR46X75, Smilla. The yield of spring rapeseed varieties and hybrids varied within the range of 1.74-2.11 t/ha and significantly exceeded the Galant variety by 0.09-0.37 t/ha. The highest yield was observed in the PR46X75 hybrid (2.11 t/ha), while the Juno variety differed from it only slightly, with a yield of 2.10 t/ha. The maximum oil content was noted in the varieties Juno (47.0%) and Tavrion (46.9%). Thus, if there is a shortage of seed material from foreign hybrids, they can be easily replaced with modern domestic varieties.

Ключевые слова: рапс яровой, сорта, гибриды, урожайность, масличность, адаптивный потенциал.

Keywords: Spring rape, varieties, hybrids, yield, oil content, adaptive potential.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, рапс является одной из основных масличных культур, которая в мировом сельском хозяйстве занимает прочные позиции. В его семенах содержится до 48 % масла, которое обладает комплексом биологически-ценных признаков, что позволяет использовать его на пищевые и технические цели [1,2]. Кроме этого, в европейских странах

его используют в качестве сырья для биотоплива [3].

В настоящее время посевы рапса значительно увеличиваются и ареал его возделывания расширяются практически во все регионы России. При этом изменяется и многие позиции в технологии возделывания ярового рапса, а также изменился и сортовой состав. И сейчас происходит активная замена традиционных сортов зарубежными гибридами, которые обладают более высокой продуктивностью и качественными показателями [4,5].

Однако, внедрение и освоение новых сортов и гибридов, может быть полностью оправдано лишь при условии соответствия их биоклиматическим ресурсам регионам произрастания [6,7]. Как писал Жученко А.А.: «одним из главных факторов реализации биоклиматического потенциала того или иного региона является возделывание таких сортов, которые в наибольшей степени приспособлены к местным климатическим условиям [8].

Селекционерами создан обширный ассортимент сортов рапса (как ярового, так и озимого) с различными биологическими признаками и свойствами [9,10].

Поэтому, правильный выбор сортов для получения стабильных и высоких урожаев, с учетом условий почвенно-климатической зоны, является актуальной задачей.

Целью исследований являлась оценка сортов и гибридов рапса ярового по продуктивности семян в зоне неустойчивого увлажнения лесостепи Среднего Поволжья.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ ФНЦ ЛК (ОП Пензенский НИИСХ). Метеорологические условия вегетационных периодов в годы исследований отличались контрастностью. В период вегетации рапса в 2024 году было отмечено низкая влагообеспеченность и условия характеризовались как сильно засушливые (ГТК-0,48). Гидротермические условия в 2023 году были более умеренно засушливые, ГТК составил 0,85. А в 2025 году условия в период роста и развития культуры отличались избыточной увлажненностью (ГТК-1,35).

Объектом исследований являлись сорта рапса ярового отечественной селекции Таврион, Эребус, Ювента, Юнона и гибриды ПР46Х75, Смилла. В качестве стандарта использовали сорт Галант.

Закладку полевых опытов, все наблюдения и анализы проводили согласно методическим рекомендациям по масличным культурам (Методика проведения полевых и агротехнических опытов с масличными культурами. Краснодар: ВНИИМК, 2007).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Оценка изучаемых сортов и гибридов ярового рапса показала, что в среднем урожайность семян была достаточно высокой и варьировала в пределах 1,74-2,11 т/га (табл. 1).

Все сорта и гибриды достоверно превышали сорт Галант на 0,09-0,37 т/га.

Наибольшая урожайность отмечена у гибрида ПР46Х75 (2,11 т/га), но при этом следует отметить, что современные сорта рапса не отстают по семенной продуктивности от гибридов, и некоторые даже превосходят их. К примеру, сорт Юнона отличался от гибрида совсем несущественно, его урожай составил 2,10 т/га.

При этом сорта Эребус, Ювента и Юнона по продуктивности превышали гибрид Смилла на 0,02-0,22 т/га.

Таблица 1. Урожайность и масличность сортов и гибридов рапса ярового (2023-2025 гг.)

Сорт	Урожайность, т/га	Cv, %	Масличность, %	Cv, %
Галант, st	1,74	15,80	41,7	4,9
Таврион	1,83	9,31	46,9	2,5
Эребус	1,90	5,34	43,6	6,8
Ювента	1,94	8,92	45,2	3,9
Юнона	2,10	10,42	47,0	7,4
ПР46Х75	2,11	11,81	46,7	5,9
Смилла	1,88	12,2	45,3	6,3
НСР ₀₅	0,10	-	1,21	-

Однако несмотря на то, что урожай сортов Эребус и Ювента был ниже, чем у гибрида ПР46Х75, они характеризовались наибольшей стабильностью формирования урожайности независимо от условий года. Изменчивость их продуктивности составила 5,34 и 8,92 %, тогда как коэффициент вариации у гибрида составлял 11,81 %.

Содержание масла в семенах рапса по сортам и гибридам изменялось незначительно, но существенно превышали контрольный сорт. Прибавка по отношению к Галанту составила 1,9-5,3 %. Максимальная масличность отмечена у сорта Юнона (47,0 %).

При этом все они отличались стабильным маслонакоплением по годам исследования, коэффициент вариации составляет 2,5-7,4 %. Наиболее низкая вариабельность содержания масла отмечена у сортов

Таврион (2,5 %) и Ювента (3,9 %), высокая – у сорта Юнона (7,4 %).

Ценность сортов сельскохозяйственных растений зависит не только от значений продуктивности, но и в значительной степени от их устойчивости и стабильности в различных внешних условиях.

Высоким генетическим потенциалом обладают Юнона и ПР46Х75, средняя урожайность в контрастных условиях которых составила 1,92 и 1,95 т/га. Немного ниже (1,88 т/га и 1,85 т/га), генетическая гибкость отмечена у сортов Ювента и Эребус, что также характеризует их достаточно высокую реакцию на изменение стрессовых факторов среды (табл. 2).

По стабильности формирования продуктивности семян рапса, отличались сорта Ювента и Эребус, индекс стабильности, которых составил 0,11 и 0,12. Несмотря на то, что урожайность сорта Юнона и гибрида ПР46Х75 была выше других сортов, она в большей степени изменялась по годам и была менее стабильной при различных климатических условиях.

Коэффициент адаптивности новых сортов был высоким и варьировал от 91,7 у сорта Таврион до 99,8 у гибрида ПР46Х75, относительно стандартного сорта Галант с коэффициентом адаптивности 86,7.

Таблица 2. Параметры стабильности и адаптивности рапса по продуктивности семян (2023-2025 гг.)

Сорт	Генетическая гибкость	Коэффициент адаптивности	Индекс стабильности	ПУСС
Галант, st	1,65	86,7	0,30	-
Таврион	1,78	91,7	0,14	31,6
Эребус	1,85	96,3	0,11	33,5
Ювента	1,88	97,4	0,12	32,9
Юнона	1,92	99,5	0,15	34,0
ПР46Х75	1,95	99,8	0,15	34,4
Смилла	1,79	92,5	0,18	33,7

Одновременно и уровень стабильности сорта, и его способность к адаптации характеризует показатель уровня стабильности сорта (ПУСС) по отношению к стандарту. Наиболее высокие значения ПУСС по урожаю были у сортов Юнона (34,0 %), Эребус (33,5 %) и гибрида ПР46Х75 (34,4 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное экологическое испытание сортов и гибридов рапса ярового в условиях лесостепи среднего Поволжья показало, что наибольшая урожайность отмечена у гибрида ПР46Х75 (2,11 т/га). Однако современные сорта Ювента, Юнона и Эребус не суще-

ственно снижали урожай относительно гибрида (до 1,90-2,11 т/га), но отличались наибольшими показателями адаптивности и стабильности формирования урожая по годам. Наибольшее содержание масла отмечено у сортов Таврион и Юнона – 46,9 и 47,0 %.

Так, в сложившейся непростой ситуации, при дефиците семенного материала зарубежных гибридов, их вполне можно заменить современными отечественными сортами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чебатарев А.П., Жаркова С.В., Чебатарева М.В., Шпагин Н.А. Комплексная оценка хозяйственно-ценных признаков перспективных сортов и линий ярового рапса в условиях юга Западной Сибири // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2025. № 1 (243). С. 10-18. DOI: 10.53083/1996-4277-2025-243-1-10-18.

2. Гулидова В.А. Жирнокислотный состав масла озимого и ярового рапса в условиях Липецкой области // Агропромышленные технологии Центральной России. 2024. № 4(34). С. 30-35. DOI: 10.24888/2541-7835-2024-34-4-30-35.

3. Sachan D.S., Naimuddin S.K., Patra D., Subha L., Senthilkumar T., Chittibomma K., Khan N., Prasad S.V.B. Advancements in Enhancing Oil Quality in Rapeseed and Mustard: A Comprehensive Review // Journal of Experimental Agriculture International. 2024. № 5 (46). P. 181-193. DOI: 10.9734/jeai/2024/v46i52369.

4. Васильев А.Н., Богатырёва А.С., Акманаев Э.Д. Влияние приемов предпосевной обработки почвы на урожайность ярового рапса в Среднем Предуралье // Пермский аграрный вестник. 2025. № 1 (49). С. 31-37. DOI: 10.47737/2307-2873_2025_49_31.

5. Ломонос О.Л., Ломонос М.М. Анализ приемов увеличения производства маслосемян рапса и их экологическая составляющая // Журнал Белорусского государственного университета. Экология. 2025. № 1. С. 67-76. DOI: 10.46646/2521-683X/2025-1-67-76.

6. Серков В.А., Кабунина И.В., Ростовцев Р.А. Использование сортов отечественной селекции в коноплеводстве Российской Федерации // Международный сельскохозяйственный журнал. 2024. № 1 (397). С. 90-93. DOI: 10.55186/25876740_2024_67_1_90.

7. Прахова Т.Я. Оценка адаптивности сортов и гибридов рапса в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья // Пермский аграрный вестник. 2024. № 2 (46). С. 68-76. DOI: 10.47737/2307-2873_2024_46_68

8. Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические основы). М.: Изд-во РУДН, 2001. Т.1. 780 с.

9. Кузнецова Г.Н., Полякова Р.С. Сравнительная оценка сортов и гибридов рапса ярового в условиях Западной Сибири // Зерновое хозяйство России. 2024. № 1. С. 55-60. DOI: 10.31367/2079-8725-2024-90-1-55-60.

10. Прахова Т.Я., Четвериков Ф.П., Летучий А.В. Агроэкологическая оценка сортов рапса ярового в условиях лесостепи Среднего Поволжья // Аграрный научный журнал. 2024. № 3. С. 47-54. DOI: 10.28983/asj.y2024i3pp47-54.